

எட்டுத்தொகை நூல்களில் அக இலக்கியங்கள் காட்டும் பெண்களின் நிலைப்பாடுகள்

முனைவர் அ. ஜான் போஸ்கோ

தமிழ்த்துறை, உதவிப்பேராசிரியர்

தூய வளனார் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி (தன்னாட்சி)

கடலூர்

முன்னுரை

மலர்: 11

சிறப்பிதழ்: 1

மாதம்: ஜூன்

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

[https://doi.org/10.5281/
zenodo.8285642](https://doi.org/10.5281/zenodo.8285642)

“கல் தோன்றி மண் தோன்றா காலத்தே வாளோடு
முன் தோன்றிய மூத்தக் குடி நம் தமிழ்க் குடி”

ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன் தோன்றிய மொழி நம் தமிழ் மொழியாகும் செழுமையான இலக்கண இலக்கியங்களை தன்னகத்தே கொண்டு விளங்கும் நம் மொழியானது மனித வாழ்க்கையை படம் பிடித்து காட்டும் கண்ணாடியாக இலக்கண இலக்கியங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. அப்படி சங்க கால நம் முன்னோரின் வாழ்வியல் கூறுகளான பண்பாடு, கலை, கலாச்சாரம், நாகரிகம், பழக்கவழக்கங்கள் போன்ற அனைத்தையும் எடுத்து சங்க இலக்கியங்கள் அமைந்துள்ளன. அவற்றில் எட்டுத்தொகை நூல்களில் இடம் பெற்றுள்ள அக இலக்கியங்களான நற்றிணை குறுந்தொகை, ஐங்குறுநூறு, கலித்தொகை, அகநானூறு போன்ற நூல்களில் பெண்கள் தங்கள் அன்றாட வாழ்வில் சந்திக்கின்ற வாழ்வியல் சிக்கல்கள் பிரச்சனைகள் இன்ப துன்பங்கள் போன்றவற்றை ஆராயும் வகையில் “எட்டுத்தொகை நூல்களில் அக இலக்கியங்கள் காட்டும் பெண்களின் நிலைப்பாடுகள்” என்ற தலைப்பில் கட்டுரையானது அமைக்கப்படவுள்ளது. மேலும் இக்கட்டுரையானது சங்க காலத்தில் வாழ்ந்த பெண்களின் பிறப்பு முதல் மூப்பு வரை உள்ள ஒவ்வொரு நிலைப்பாடுகளையும் கூறுவனவாக இக்கட்டுரை இடம் பெற்றுள்ளது.

பெண்ணின் ஏழு வகை பருவங்கள்

உலகில் இடம்பெறும் ஏழுவகைப் பருவ மகளிர் பெயர்கள். உலா இலக்கியத்துக்கான இலக்கணம் கூறும்போது இலக்கண நூல்கள் ஏழு பருவப் பெண்கள் பற்றி கூறுகின்றன. ஏழு பருவத்துப் பெண்களும் உலா வரும் தலைவனைக் கண்டு அவன்மீது காதல் கொண்டு வருந்துவதாக உலா இலக்கியம் கூறுவதைக் காணலாம். பருவங்கள் ஏழு என்பதில் யாருக்கும் மாற்றுக் கருத்து இல்லை. ஆனால் இந்த ஏழு பருவ மகளிரின் அகவையைக் குறிப்பிடுவதில் இலக்கண நூல்கள் மாறுபடுகின்றன. பன்னிரு பாட்டியல் என்ற இலக்கணநூல் ஏழு பருவ பெயர்களை அவற்றிற்குரிய வயதுபடி தெளிவாக குறிப்பிட்டுள்ளது.

1. பேதை (ஐந்து முதல் எட்டு வரை)

“பேதைக்கு யாண்டே ஐந்து முதல் எட்டே”

2. பெதும்பை (ஒன்பதும் பத்தும்)

“பெதும்பைக்கு யாண்டே ஒன்பதும் பத்தும்”

3. மங்கை (பதினொன்று முதல் பதினான்கு வரை)

“மங்கைக்கு யாண்டே பதினொன்று முதலாத்திரண்ட பதினாலளவும் சாற்றும்”

4. மடந்தை (பதினைந்து முதல் பதினெட்டு வரை)

“மடந்தைக்கு யாண்டே பதினைந்து முதலாத்திடம்படும் ஒன்பதிற் றிரட்டி செப்பு”

5. அரிவை (பத்தொன்பது முதல் இருபத்து நான்கு வரை)

“அரிவைக்கு யாண்டே அறு நான்கு என்ப”

6. தெரிவை (இருபத்தைந்து முதல் இருபத்தொன்பது வரை)

“தெரிவைக்கு யாண்டே இருபத்தொன்பது”

7. பேரிளம் பெண் (மும்பது முதல் முப்பத்தாறு வரை)

“ஈரைந்து இருநான்கு இரட்டி கொண்டது பேரிளம் பெண்டுக்கு இயல்பு என மொழிப”
இப்படி பெண்ணின் பருவங்கள் வயது ஏழுவகை பருவங்கள் மாறுபட்டப் பெயர்கள். அப்பப்பா இத்தனை பெயர்களா? வியப்பாக இருக்கிறதல்லவா!

அக இலக்கியங்களில் இடம்பெறும் மாந்தர்கள்
தமிழ் அக இலக்கியங்களில் இடம் பெறும் மாந்தர்களுக்கென்று சில மரபுகள் அமைத்திருக்கின்றனர், அவர்கள் முறையே தலைவி பாங்கள், பாங்கி, செவிலி, நட்ராய் காண்போர், பரத்தை, பாணன் போன்றோரை வைத்து அவர்களின் பேச்சுக்களைக் கொண்டே பாடல்கள் படைத்திருக்கின்றனர்.

பெண்களின் வாழ்வியல் நிலைப்பாடு

சங்க கால மக்களின் வாழ்க்கையில் அகம் புறம் என இரண்டாக பிரித்து ஆண் பெண்களின்

காதல் வாழ்க்கையை களவு கற்பு எனவும் அதில் காணப்படும் உணர்வுகளை அகம் புறம் எனவும் பிரித்து கையாளப்பட்டது. களவு என்பது திருமணத்திற்கு முன் உள்ள வாழ்க்கையாகவும் கற்பு என்பது திருமணத்திற்கு பின் உள்ள வாழ்க்கையாகவும் இல்லற வாழ்வில் ஈடுபட்டு குடும்பம் குழந்தை உறவுகளை பேணுதல் கணவனை பேணுதல் இவையாவும் தலைவியின் பண்பாகவும் இதுவே கற்பு வாழ்க்கை எனவும் களவு கற்பு என்ற இரண்டினையும் இணைக்கும் பாலமாக இருந்ததை சங்க இலக்கியங்கள் எடுத்துக்காட்டுகிறது.

பெண்களின் வாழ்வில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் வரைவியல்

1. வரைவு மலிவு
2. அறத்தோடு நின்றல்
3. உடன்போக்கு
4. கற்போடு புணர்ந்த கவ்வை
5. மீட்சி
6. தன்மனை வரைதல்
7. உடன்போக்கு இடையீடு

8. வரைதல்
போன்றவை பெண்களின் வாழ்வியலில் ஏற்படும் 8 வகை மாற்றங்கள் ஆகும்.

வரைவு கடாதல்

தலைவியானவர் தலைவனோடு மனமொத்திருப்பது அறியாத நற்றாய் வேறு ஒருவனோடு திருமணம் செய்ய ஏற்பாடு செய்கிறார் இதனை அறிந்த தலைவியும் தோழியும் தலைவனை விரைந்து வந்து திருமணம் செய்து கொள்ள தூண்டுமாறு சொல்லப்படுவதே வரைவுக்கடாதல் என்று அழைக்கப்படும். இந்த பாடலில் நெய்தல் நிலத்தலைவியின்பிரிவினை ஆற்றாமையை அறிய முடிகிறது அதனால் தலைவி தலைவனை நினைத்து வருந்தி அறத்தோடு நின்றலை

உயர்மலை நாடற்கு உரைத்தல் ஒன்றோ
இந்நோய் தனியுமாறு இது என உரைத்தல்
(நற்றிணை 244)

இந்த பாடலில் தலைவி தலைவனுக்காக காத்திருந்து அறத்தோடு நின்றலை எடுத்துக்காட்டுகிறது.

உடன்போக்கு

தலைவன் தலைவியோடு கொண்ட காதலை அவர்கள் குடும்பத்தார் ஏற்றுக் கொள்ளாத நிலையில் அவர்களிடையே உடன்போக்கு நிகழ்கிறது இந்நிகழ்வை சங்க இலக்கியங்களில் பல இடங்களில் காண முடிகிறது. தலைவனும் தலைவியும் உடன் போக்கு செல்லும் நிலையினை நற்றிணை பாடல் ஒன்று விளக்குகிறது

“அழுந்து பட வீழ்ந்த பெருந்தன் குன்றத்து
வை எயிற்று ஐயள் மடந்தை முன் உற்று
எல்லிடை நீங்கும் இளையோன் உள்ளம்
(நற்றிணை 2)

என்ற பாடலில் தலைவன் தலைவி உடன் போக்கு செல்வதை விளக்குகிறது.

உடன்போக்கு சென்ற மகள் நிலையை செவிலித்தாய் உரைத்தது

“பிரசம் கலந்த வெண் சுவைத் தீம்பால்
விரி கதிர்ப் பொற்கலத்து ஒரு கை ஏந்தி,
புடைப்பின் சுற்றும் புந் தலைச் சிறு கோல்,
“உண்” என்று ஒக்குபு பிழைப்ப, தெண் நீர்
முத்து அரிப் பொற்சிலம்பு ஒலிப்பத் தத்துற்று,
அரி நரைக் கூந்தற் செம் முது செவிலியர்
பரி மெலிந்து ஒழிய, பந்தர் ஓடி,
ஏவல் மறுக்கும் சிறு விளையாட்டி
அறிவும் ஒழுக்கமும் யாண்டு உணர்ந்தனள்கொல்?
கொண்ட கொழுநன் குடி வறன் உற்றென,
கொடுத்த தந்தை கொழுஞ் சோறு உள்ளாள்,
ஒழுகு நீர் நுணங்கு அறல் போல,
பொழுது மறுத்து உண்ணும் சிறு மதுகையளே!
(நற்றிணை 110 பாலை)

இந்தப் பாடலில் உடன் போக்கு நிகழ்ந்துள்ளது தந்தையின் குடும்ப சூழ்நிலையானது மிக வளமான ஒரு குடும்பம் அங்கிருந்து உடன் போக்கு சென்ற மகள் நேர்மையான நிலையில் உள்ள ஒரு தலைவன் குடும்பத்தோடு வாழ்கிறாள் முன்பின் அனுபவம் இல்லாதவள் இந்நிலையில் தன் மகள் எப்படி இருக்கிறாள் என்பதை

காண வந்த செவிலித்தாய் மகளின் நிலை கண்டு மகிழ்ந்து நற்றாய்க்கு இவ்வாறு கூறுகிறாள்

சங்க கால பெண்களும் கற்பும்

சங்க காலத்தில் பெண்கள் ஆண்கள் அளவிற்கு சம உரிமை பெறவில்லை என்றாலும் ஆண்களுக்கு நிகராக கல்வியிலும் வீரத்திலும் சமயம் காதல் போன்றவற்றிலும் அவள் எந்த விதத்திலும் சலைத்தவளாகவில்லை சங்ககாலத்தில் நச்சலையார் நன்முல்லையார் ஆதிமந்தியார் நப்பசலையார், நன்முள்ளையார் முடத்தாம கன்னியார் காக்கை பாடினியார் அவ்வையார் போன்ற பெண்பாற் புலவர்கள் கல்வி கேள்விகளில் சிறந்து விளங்கினர் மேலும் வீரத்திலும் சிறந்தவர்களாகவும் அரசர்களுக்கே அறிவுரை சொல்லும் அளவிற்கு சிறந்து விளங்கினர் பெண்கள் கற்பை தங்களின் உயிரை விட உயர்வாக கருதினர் கற்பு என்பது தன் கணவரை தெய்வம் என்று உணர்வதன் மேற்கோள் என்பார் நச்சினார்க்கினியர். தங்கள் தலைவனோடு திணைப்புணம் காடு வயல் கடற்கரை மணல் போன்ற இயற்கை அமைப்புகளோடு தங்கள் காதலை வளர்த்துக் கொண்டனர் பெண்களுக்கான சில உரிமைகள் பொதுவாக இருந்தாலும் சில நேரங்களில் மாறுபடுவதும் உண்டு கனவு காணும் காதல் முதல் கற்புக்காலம் வரை பெண்களுக்கு உரிய உரிமைகள் மறுக்கப்படுவதை ஒரு பெண்ணின் நிலையாக கருதப்பட்டது.

இலக்கிய பெண்களும் இன்றைய நிகழ் கால பெண்களும்

காலங்களில் அவள் வசந்தம்
கலைகளிலே அவள் ஓவியம்
மாதங்களில் அவள் மார்சுழி
மலர்களிலே அவள் மல்லிகை

இப்படி “அவள்” என்று கவிஞர் கண்ணதாசன் குறிப்பிடுவது பெண்ணைத்தான். வீட்டைத் தூய்மையாக வைத்து, வாயில் முற்றத்தில் கோலம் இட்டு, நிலையில் மாவிலைத் தோரணம்

கட்டி, நிலையின் நடுவே குங்குமம் தடவி, நடையில் விளக்கு ஏற்றி வைப்பதும், சாமி படங்களுக்கு மலர்மாலை சூட்டுவதும் மங்களம் என்று பொதுவாகச் சொல்வர். ஆனால் வள்ளுவர் சொல்லும் மங்களம் வேறு

“மங்களம் என்ப மனைசாட்சி மற்று அதன நல்கலம் நன்மக்கட் பேறு”

(குறள்-60)

என்ற குறளில் மங்களம் என்று கூறுவது பெண்ணைத்தான். இன்னும் சிறப்பாக சொல்லப் போனால் பண்பும், பரிவும், பாங்கு கொண்ட சிறந்த மனைவியையே அவர் மங்களம் என்று சொல்கிறார்.

பெண்களின் உயரிய வடிவங்கள்

பண்டைய காலத்தில் பெண்கள் அச்சம், மடம், நாணம், பயிர்ப்பு என்ற நால்வகை வடிவங்களாக வாழ்ந்து பண்டைத் தமிழ் மரபைப் போற்றியும், காத்தும் வந்திருக்கின்றார்கள்.

குடும்பவாழ்வாம் இல்லற நெறியை சிரம் மேற்கொண்டு பின்பற்றி வந்திருக்கிறார்கள் **“நிலத்தினும் பெரிதே வானினும் உயர்ந்தன்று நீரினும் ஆரளவு இன்றே”**

(குறுந்தொகை 3)

இந்த வரிகள் ஒரு பெண் தன் தலைவன் மீது கொண்டுள்ள அளவில்லா அன்பையும், நட்பையும் காட்டுகிறது. இங்கு பெண் அன்பின் வடிவம்

“தேன் மயங்குபாலினும் இனிய அவர்நாட்டு உவலைக் கூவற்கீழ் மானுண்டு எஞ்சிய கலுழி நீரே”...

என்ற வரிகள் உயிர்களுக்கு அறம் செய்ய வேண்டும் என்று ஒரு பெண் உணர்ந்து கொண்டதைக் காட்டுகிறது. அதுமட்டுமல்லாமல் புகுந்த வீட்டு மாண்பை போற்றும் வகையில் வறுமையிலும் செம்மையாக வாழ்ந்த ஒரு பெண்ணின் ஒழுக்கத்தை காட்டுகிறது. இங்கு பெண் நல்லறத்தின் வடிவம்.

விருந்தோம்பளில் பெண்களின் நிலைப்பாடு
“விருந்து எதிர் கொள்ளவும் பொய்ச்சூள் அங்ஈவும் அரும் பெறற் புதல்வனை முயங்கக் . காணவும் ஆங்கவித்து ஒழியும் என் புலவி..”

(கலித்தொகை 75)

என்ற வரிகள் கணவரோடு தேரில் வரும் விருந்தினரை தலைவி எதிர்கொள்வதாக காட்டப்படுகிறது.

விருந்தினர்களை உபசரிப்பதை தன் கடமையாகக் கொண்டிருப்பதால் இங்குப் பெண் பண்பாட்டின் மகுடம்...

சிறுவர்ப் பயந்த செம்மலலோர் எனப் பல்லோர் கூறிய பழமொழி எல்லாம் வாயே ஆகுதல் வாய்த்தனம் (அகம்) என்ற வரிகள் நன்மக்கட் பேறு பெற்றதன் மாண்பைக் பெற்றதாக தலைவி மனநிறைவு கொள்வதை காட்டுகிறது. இங்கு பெண் மக்களோடு மகிழ்ந்து மனையறம் காக்கும் இல்ல நெறியின் வடிவம். இவற்றைப் போல் இன்னும் பல உயரிய வடிவங்களாக பெண்கள் வாழ்ந்து காட்டி இருக்கிறார்கள்.

இன்பமும் துன்பமும் இருவருக்கும்

இன்பம் மட்டும் கணவன் - மனைவிக்கு உரியதல்ல. துன்பமும் கணவன் - மனைவிக்கு உரியது என்று எண்ணிக்கொண்டு குடும்பத்தை வழிநடத்தினால் மலை போன்ற துன்பமும் பெண்ணுக்குப் பனி போல விலகும்

“இன்ப துன்பம் எது வந்தாலும் எனக்கு நீங்கள் உலகம்”

என்று கண்ணதாசன் பாடுவது போல் இன்றைய பெண்கள் கணவரை மதிக்கத் தொடங்கிவிட்டால் வருகின்ற துன்பம் எல்லாம் வந்த சுவடு தெரியாமல் மறைந்து போகும். எப்போதும் கணவன் - குடும்பம் நல்வாழ்வு என்ற ஒரே நினைப்பு தான் பெண்ணுக்கு. இது அவள் வாழ்க்கையை ஞானிகள் செய்யும் தவத்திற்கு சமமாக செய்து விடும். அவள் சாதாரணப் பெண்ணாக இருக்கலாம். அவளுடைய ஆற்றல் பெரிது. குடும்பத்திற்காக உழைத்து உழைத்து ஓடாய் போயிருக்கலாம். அவள் உயிரில் ஏறியிருக்கும்

சக்தி பெரியது. அது அவளுக்கே தெரியாது “சாது மிரண்டால் காடு கொள்ளாது” என்பார்கள். ஏதேனும் ஒரு நெருக்கடி தோன்றி அடக்கமாக உள்ள அவள் உணர்ச்சி பெறுமானால் அவள் எண்ணியது நடக்கும். இது இன்றைய பெண்களின் உணர்வுக் கோட்பாடு.

முடிவுரை

இலக்கியத்தில் பெண்கள் என்பது இரண்டு வகைப்படுவார்கள் அவர்களில் ஒன்று இலக்கியம் படைக்கும் பெண்கள், இரண்டு இலக்கியத்தில் படைக்கப்படும் பெண்கள் இதில் இலக்கியம் படைக்கும் பெண்கள் என்பவர்கள் எழுத்தாளர்கள் கவிஞர்கள் படைப்பாளர்கள் இரண்டாம் நிலை பெண்கள் கதாபாத்திரங்கள், கதைநாயகிகள், பாட்டுடைத் தலைவிகள் போன்றவர்கள் சங்க இலக்கியத்தில் 30க்கும் மேற்பட்ட பெண்பாற் புலவர்கள் உள்ளனர். அவர்களை குறித்தும் அவர்கள் படைக்கப்பட்ட பாடல்கள் குறித்தும் இக்கட்டுரையில் காட்டப்பட்டுள்ளது சங்ககாலத்தில் பெண்களுக்கு கற்பு என்பது ஓர் ஒழுக்கமாக இருந்து உள்ளதை சுட்டப்பட்டுள்ளது. சங்க இலக்கியத்தில் அக இலக்கியத்தில் ஒட்டுமொத்தமாக ஆராயும் போது குடும்ப அளவில் ஆண்களால் ஏற்படும் பிரச்சனைகலினால் பெண்கள் மனதில் ஏற்படும் மன அமைதி இன்மையையும் குடும்பத்தில் ஏற்படும் குழப்பத்தையும் தவிர்க்கும் பொருட்டு அக்கால மற்றும் இக்கால பெண்களின் குடும்ப மற்றும் சமூக நிலைகளை ஆராய்ந்து குடும்பத்தில் பெண்களுக்கு ஏற்படும் சிக்கல்களையும் அவற்றை தீர்வு காணும் பொருட்டு பெண்ணுக்கு

நம்பிக்கையும் ஊக்கத்தையும் ஏற்படுத்தும் விதத்தில் இந்த கட்டுரை அமைந்துள்ளது. குடும்பத்தில் ஒரு பெண் எவ்வளவு பிரச்சனைகளை மேற்கொண்டாலும் அதிலிருந்து அவள் விடுபடும் போது அதன் பிரதிபலிப்பு அதிகமாக காணப்படும் என்பதை பல ஆதாரங்களோடு இக்கட்டுரையில் காட்டப்பட்டுள்ளது பெண்களுக்கான உரிமைகள் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளதையும் அறிய முடிகிறது. பெண்கள் சங்க கால சமூகத்திலும் நிகழ்கால சமூகத்திலும் காணப்படும் சிக்கல்கள் அவற்றிற்கான தீர்வுகள் இக்கட்டுரையின் மூலம் படம் பிடித்து காட்டப்பட்டுள்ளது.

துணைநூற் பட்டியல்

1. தமிழர்நாகரிக வரலாறு பா இறையரசன் பும்புகார் பதிப்பகம் சென்னை முதல் பதிப்பு 1993
2. சங்க இலக்கியம் நற்றிணை நியு செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிமிட். திருக்குறள் இனிய உரை புலவர் நாராயணசாமி நியு செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிமிட் முதல் பதிப்பு 1997
3. தமிழக வரலாறு மக்களும் பண்பாடும் டாக்டர் கே கே பிள்ளை உலக தமிழ் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் சென்னை வற்பதிப்பு 2000
4. சங்க இலக்கியத்தில் காதல் மெய்ப்பாடுகள் டாக்டர் பொன்னுசாமி இந்து பதிப்பகம் கோவை முதற்பதிப்பு டிசம்பர் 1990
5. சங்க இலக்கிய மூலம் முழுவதும் சா வே சுப்பிரமணியன் மணிவாசகர் பதிப்பகம் சென்னை சென்னை முதற்பதிப்பு 2006.